

A utilização de instrumentos brasileiros no repertório de percussão múltipla solo

Leonardo de Souza Pedro (UFMG) ¹

Fernando Martins de Castro Chaib (UFMG) ²

*Categoria: Comunicação
DOI: 10.5281/zenodo.14250491*

*Recebido em: 25/10/2024
Aprovado em: 01/12/2024*

Resumo: No cenário atual da música de concerto, percussionistas apresentam certa dificuldade em encontrar obras no repertório para percussão múltipla solo que explore instrumentos oriundos da música de tradição popular brasileira. O presente trabalho tem como objetivo auxiliar na ampliação das possibilidades de performance do percussionista através de um repertório pouco explorado em relação a esse tipo de instrumental. A pesquisa será desenvolvida a partir da execução de obras onde a sua estrutura e discursos musicais são pensados e elaborados em função do instrumental aqui ilustrado. O trabalho busca estimular a performance da percussão popular brasileira no contexto da música de concerto, através de uma seleção de obras para percussão múltipla solo com instrumentação determinada e com aplicação de técnicas diversas sobre os instrumentos brasileiros inseridos nesse repertório.

Palavras-chave: Percussão Múltipla Solo. Instrumentos Brasileiros. Música de Concerto. Tradição Popular.

The use of Brazilian instruments in the repertoire multiple percussion solo

Abstract: In the current concert music scene, percussionists find it difficult to find works in the repertoire for solo multiple percussion that explore instruments from the Brazilian popular music tradition. The aim of this work is to help expand the percussionist's performance possibilities through a repertoire that has been little explored in relation to this type of instrument. The research will be developed through the performance of works in which their structure and musical discourses are thought out and elaborated according to the instruments illustrated here. The work seeks to stimulate the performance of Brazilian popular percussion in the context of concert music, through a selection of works for solo multiple percussion with specific instrumentation and with the application of different techniques on the Brazilian instruments included in this repertoire.

Keywords: Solo multiple percussion. Brazilian instruments. Concert Music. Popular Tradition.

¹ Mestrando em Música, Universidade Federal de Belo Horizonte – UFMG, Escola de Música, leodiscentepercussao@gmail.com

² Professor efetivo da Universidade Federal de Belo Horizonte– UFMG, Escola de Música, fernandochaib@gmail.com

Introdução

Esse estudo propõe uma investigação sobre a utilização de instrumentos de percussão de origem popular brasileira e/ou utilizados e legitimados como instrumentos populares brasileiros, no repertório de percussão múltipla solo inserido no cânone da música de concerto. Seu principal objetivo é o de demonstrar, cronologicamente, a incorporação dos instrumentos de percussão brasileiros ao repertório da música de concerto. Será possível compreender quais desses instrumentos figuram com maior frequência nesse tipo de repertório, apontando ao percussionista melhor atenção a esse tipo de instrumental, muitas vezes negligenciado na formação acadêmica e para o qual, nesse contexto musical, não foi pensado originalmente.

Desta forma, explanaremos requisitos essenciais para uma execução eficaz dessas obras, com especial atenção para as questões técnicas tradicionais ou o desenvolvimento de técnicas sobre os instrumentos oriundos da música de tradição popular, inseridos no contexto específico das composições que serão abordadas. Para isso, será necessária uma breve incursão sobre os instrumentos utilizados, como forma de compreender originalmente a sua utilização. Explorar e ilustrar as técnicas utilizadas em instrumental percussivo de origem popular, no âmbito da música de concerto, permitirá o aprimoramento das performances dessas obras por diversos percussionistas, uma vez que nem sempre um percussionista 'erudito' se sente à vontade para exercitar obras que requeiram a performance desse tipo de instrumental.

Pretende-se, assim, revelar as formas de utilização (que podem ser variadas) que tais composições oferecem aos instrumentos de percussão oriundos da música de tradição popular brasileira. Será dizer que poderemos observar a aplicação de técnicas tradicionais nos instrumentos, mas também de novas técnicas exigidas pela obra para a performance. Isso significa que o trabalho vai na direção de dois caminhos que contribuem para a performance percussiva: a percussão oriunda da música de tradição popular brasileira. Oferecendo técnicas de execução instrumental a música de concerto e, por outro lado, a música de concerto também ampliando as técnicas de execução desses instrumentos.

A despeito de existirem obras para percussão múltipla solo de instrumentação livre que permitem então a utilização de instrumentos oriundos da música de tradição popular brasileira, este trabalho se dedica a obras que especificam e/ou indicam claramente a utilização desses instrumentos, diferentemente de obras de instrumentação livre que permitem o uso de instrumentos de origem popular brasileira. Ou seja, focaremos em obras onde o discurso musical foi pensado especificamente para os instrumentos indicados.

Pretendemos ampliar as possibilidades performativas dos percussionistas ao explorar um repertório pouco explorado sobre instrumentos percussivos oriundos da música de tradição popular brasileira. Na música de concerto, investigarem as técnicas de execução dos instrumentos selecionados, aprimorando o conhecimento e as possibilidades do repertório de percussão múltipla solo. Além disso, buscamos valorizar a instrumentação percussiva – no âmbito da cultura brasileira- na música de concerto, oferecendo caminhos técnicos e performativos para o uso desses instrumentos.

Observa-se uma considerável falta de estudos que venham abordando a percussão oriunda ou típicos da música de tradição popular brasileira o repertório musical sob a perspectiva música de concerto ocidental. Nossa intenção é apontar caminhos técnicos e expressivos para a utilização da percussão oriundos da música de tradição popular brasileira, oferecendo uma variedade de possibilidades sonoras e performativas além do reconhecimento em termos técnicos e/ou expressivos tipificados e/ou formalizados no âmbito da música popular. Pretendemos, ainda que sob uma perspectiva intelectual-artística, indicar um caminho sonoro e instrumental que se desgarre da cultura musical eurocêntrica.

1. Panorama sobre a utilização de instrumentos típicos da tradição popular brasileira no cânone da música ocidental de concerto

O trabalho de Giancesella (2021), aborda a incorporação de instrumentos de percussão típicos brasileiros no contexto da música sinfônica. O autor discute alguns compositores brasileiros que integraram esses instrumentos em suas obras. A prática desses compositores evidenciou a utilização de instrumentos originários de certas culturas locais do Brasil, e que resultaram em apropriações e/ou modificações de matrizes culturais africanas, europeias e/ou indígenas.

A utilização de elementos das culturas regionais populares e folclóricas (como padrões rítmicos e instrumentos) na música de concerto remonta à estética do modernismo nacionalista de final do século XIX e início do século XX. Este movimento foi fundamental para a integração de elementos da cultura popular brasileira na música de concerto. Compositores³ como Heitor Villa-Lobos, Camargo Guarnieri e Francisco Mignone exploraram ritmos, melodias e instrumentos típicos ou oriundos das tradições populares, criando um repertório que não apenas dialoga com o erudito, mas também se insere nesse contexto.

Ao longo dos próximos tópicos, ilustraremos um recorte sobre como a percussão da música de tradição popular brasileira se inseriu no contexto da música de concerto.

Primeiramente (e de forma cronológica) abordaremos a música sinfônica. Em seguida passaremos pelo repertório da música de câmara, seguindo para o repertório solista. Pelas limitações deste trabalho, daremos destaque a algumas obras e compositores que contribuíram para a construção de um repertório que valorizou o tipo de instrumental percussivo aqui abordado.

³ Além de compositores como Alberto Nepomuceno com a obra *batuque* de (1891), Villa-Lobos, Francisco Mignone, Radamés Gnattali, Camargo Guarnieri, Guerra-Peixe e Cláudio Santoro, entre outros, a inclusão de instrumentos de percussão oriundos da tradição popular brasileira na música de concerto, desde o final do século XIX até o século XX, no repertório da música de concerto.

Para isso serão ilustradas partituras e imagens que permitirão uma maior compreensão sobre o tema aqui discutido. Assim, este estudo busca também auxiliar as investigações sobre a evolução da música de concerto no Brasil, sob o prisma da inserção de instrumentos de percussão oriundos da música de tradição popular brasileira no repertório da música de concerto.

1.1 A inclusão/utilização de instrumentos típicos brasileiros na música sinfônica

Compositores brasileiros, como Heitor Villa-Lobos⁴, destacam-se pela inclusão de instrumentos de percussão em suas obras, demonstrando sua intenção de integrar a diversidade rítmica e timbrística da música de tradição popular brasileira no contexto da música de concerto. Em obras como *Choros* N° 6 (1926) e *No Choro* N° 8 (1925), Villa Lobos introduziu instrumentos de percussão, como a cuíca roncador (conforme ilustrado na Figura 1) e o tamborim de samba, ele não apenas incorporou instrumentos tradicionais, mas também explorou suas capacidades técnicas e timbrística exigindo dos percussionistas um conhecimento técnico para executar suas obras.

Figura 1 – Trecho da parte da cavada da Percussão do *Choro* N° 6 (Villa-Lobos, 1926). Compassos 62 - 65. Reco-reco: 1º sistema. Côco: 2º sistema. tarol, camisão pequeno, camisão grande e bombo. Tambu-tambu :3º sistema e Cuíca e Roncador: 4º sistema.

Fonte: Giancesella (2021).

Outros compositores brasileiros, como Camargo Guarnieri e Francisco Mignone, também contribuíram para a inclusão de instrumentos típicos em suas obras. Na *Suíte IV Centenário* (1954), Guarnieri utiliza chocalhos enquanto em *Três Danças para Orquestra* (1949), ele inclui chocalho e reco-reco, tocados em colcheia e em uníssono, conforme ilustrado na Figura 2 no repertório da música de concerto, destacam a

⁴ Ordens cronológicas das composições de Heitor Villa-Lobos que incorpora instrumento da tradição popular brasileira como: Uirapuru (poema sinfônico) (1917) - *Choros* n.8 (1925) - *Bachianas brasileiras* n.8 (1925) - *Choros* n.6 (1926) - *Choros* n.10 (1926) - *Choros* n.9 (1929) - *Choros* n.12 (1929) - *Bachianas brasileiras* n.2, 4º Movimento: *Toccata (O trenzinho do caipira)* (1930) - *Descobrimento do Brasil* - 4ª *Suíte* - *Oratório* (1937).

habilidade em integrar elementos da percussão brasileira no repertório da música de concerto.

Figura 2 – Trecho da parte cavada da Percussão de *Três Danças para Orquestra* (Camargo Guarnieri, 1949). Compasso 84 -87. Instrumentos (de cima para baixo), Chocalho e Reco-reco.

Fonte: Transcrição do autor (2024).

Na obra *Maracatu de Chico Rei* (1932-1933), Francisco Mignone destaca-se pela instrumentação de percussão, utilizando chocalho e reco-reco. Na Figura 3, ambos os instrumentos são tocados em uníssono, criando uma textura rítmica coesa e densa.

Figura 3 – Trecho da parte cavada da percussão da Partitura *Maracatu de Chico Rei* (Francisco Mignone, 1932-3). Compasso 25-27. Instrumentos de cima para baixo, Reco-reco e Chocalho.

Fonte: Giancesella (2021).

Radamés Gnattali ⁵ também se destacou pela utilização de instrumentos da tradição popular em suas composições. Na Figura 4, observa-se como, no quarto movimento de sua obra *Concerto Carioca n° 1* (1950), ele utiliza seis tamborins tocando três rítmicas diferente, além de dois reco-recos, dois chocalhos e pandeiro executa um ritmo em uníssono, enquanto o surdo marca o samba com a primeira nota abafada e a segunda solta. Gnattali busca transcrever um ritmo de samba, através dos deslocamentos de acentos e síncopes sobre os ritmos escritos para os instrumentos.

⁵ Outras obras para orquestra de Radamés Gnattali com instrumentos de percussão brasileira como, *Brasileira n° 10* (1970), *Brasileira n° 3* (1971), *Concerto Carioca n° 1* (1951), *Fantasia Brasileira n° 1* para Piano e Orquestra (1936), *Fantasia Brasileira n°5* para piano e orquestra (1961), *Maria Jesus dos anjos* (1964), *O Negrinho do Pastoreio* (1960), *Sinfonia Popular n°1* (1956), *Impressões da Cidade* (1948).

Figura 4 – Trecho da parte cavada da Percussão do Concerto carioca N° 1 (Radamés Gnattali, 1950). Compassos 62-65. Tamborim: 1º, 2º, 3º sistemas. Surdo: 4º sistema. Reco-reco: 5º sistema. Chocalho: 6º sistema e Pandeiro: 7º sistema.

Fonte: Corrêa (2007).

Guerra Peixe destacou-se pela incorporar instrumentos da tradição popular em suas composições. Na Figura 5, é possível observa-se como, no quarto movimento Resto de um Reinado Negro da obra *Museu da Inconfidência* (1972), ele utiliza o afoxé para criar um ostinato em colcheia, enfatizando a segunda nota de cada colcheia.

Figura 5 – Trecho da parte de Percussão do quarto movimento da obra *Museu da Inconfidência* (1972). Compassos 56-63, demonstrado a célula rítmica do afoxé.

Fonte: Academia Brasileira de Música (2006).

1.1.1 - Concertos para percussão múltipla e agrupamentos sinfônicos onde o solista se utiliza de instrumentação típica brasileira

Algumas obras se destacam pela inclusão de instrumentos solistas em concertos com orquestra, abrangendo uma variedade de peças solo que exploram instrumentos percussivos de origem popular. Um exemplo é a composição *Variations on*

Two Rows For Percussion and Strings” (1968), de Eleazar de Carvalho. Nesta obra, conforme ilustrado na Imagem 1, uma ampla instrumentação onde, para além de instrumentos de percussão não brasileiros, inclui a cuíca (um instrumento oriundo da música de tradição popular brasileira).

Imagem 1 – Montagem da obra *Variations on Two Rows For Percussion and Strings* (1968), de Eleazar de Carvalho. A imagem destaca a utilização da cuíca, ilustrando como esses instrumentos populares se integram às composições.

Fonte: HASHIMOTO (2014, p. 107).

De maneira similar, a obra *Rapsódia para Percussão Solo e Orquestra* ⁶ (Rosauo, 1991/92), também incorpora instrumentos de percussão brasileiros, a exemplo do berimbau, caxixi, repinique e apitos de pássaros. Na Figura 6, observa-se o uso do repinique, que evoca o ritmo de samba.

Figura 6 – Trecho da partitura da obra *Rapsódia para Percussão Solo e Orquestra* (1991/92) de Ney Rosauo. Compasso 357-358, destacando o uso do repinique.

Fonte: (Tullio, 2011).

⁶ Outro exemplo dentro desse contexto, a *Suíte Brasil 500* (Rosauo, 2000), que faz uso de instrumentos como tamborim, berimbau e pandeiro.

Através de uma observação sobre a montagem dos instrumentos (Imagem 2), consideramos que o Guiro tratar-se efetivamente do Reco-reco, pois apesar de haver uma especificidade desse instrumento na música caribenha com o nome Guiro (ou Guiro), entendemos pela imagem que o instrumento utilizado por Rosauro é de origem brasileira. Ou seja, em termos instrumentais podemos nos referir a um reco-reco, ainda que a sua nomenclatura remete à cultura da música da América Central e região do Caribe.

Imagem 2 – Montagem da obra “*Rapsódia para Percussão Solo e Orquestra*” (1991/92) de Ney Rosauro. Destaca-se o uso do repinique e do berimbau na composição.

Fonte: Rosauro (1994 de lançamento do CD)

Além disso, a obra *Cinco Variações Brasileiras para um Percussionista Solo e Banda* Hudson Nogueira Silva, (2022), apresenta instrumentos oriundos da música de tradição popular brasileira, conforme ilustrado na Imagem 3. Entre esses instrumentos estão tamborim, ganzá, reco de mola, cuíca, zabumba, pandeiro de choro, surdo de samba, caixa, agogô, afoxé e triângulo de baião. Essas obras exemplificam a contínua integração de instrumentos tradicionais brasileiros em composições sinfônicas, contribuindo para a expansão performativa do repertório de música de concerto que envolve a percussão.

Imagem 3– Montagem da obra *Cinco Variações Brasileiras para um Percussionista Solo e Banda* (Silva, 2022). Destaca o uso da zabumba.

Fonte: Produção de Clayton Moraes (2018).

Por fim, a Figura 7 apresenta a zabumba e seu ritmo de baião, contribuindo para a demonstração do uso desses instrumentos no repertório de música de concerto que envolve a percussão.

Figura 7– Trecho da partitura da obra *Cinco Variações Brasileiras para um Percussionista Solo e Banda* (Silva, 2022). Cifra 32, destacando a zabumba e ritmo de baião.

Fonte: Transcrição do autor (2024)

2. A inclusão de instrumentos típicos brasileiros na música de câmara para percussão

No contexto da música de câmara⁷, Hashimoto (2003), aponta que o uso de instrumentos brasileiros inicia-se com obras como o *Estudo para Instrumentos de Percussão* (1953) de Camargo Guarnieri (1907-1993). Esta obra é reconhecida como uma das primeiras composições brasileiras concebidas exclusivamente para um grupo de percussão. A instrumentação inclui reco-reco como instrumento oriundo da tradição da música popular brasileira (Figura 8).

Figura 8 – Trecho da oitava página do *“Estudo para Instrumentos de Percussão”* (1953) de Camargo Guarnieri, mostrando o uso do reco-reco. Compasso 67 a 69.

Fonte: Giancesella (2021).

Outro exemplo relevante é *Rhythmetron* (Nobre, 1968), uma obra que expõe combinações entre instrumentos sinfônicos e de percussão brasileira. Executada por dez percussionistas a obra inclui, para além de instrumentos sinfônicos, instrumentos como agogô de três campanas, afoxé, reco-reco, cocos, pandeiro popular e atabaques.

A Figura 9 ilustra uma parte da obra. Além das contribuições de Marlos Nobre, outros compositores brasileiros também exploraram a inclusão de instrumentos típicos em suas obras para música de câmara⁸. Radamés Gnattali e Almeida Prado são exemplos

⁷ A música de câmara mista, que combina instrumentos da tradição popular brasileira com outras sonoridades, também é representada em obras como: *Variações Rítmicas, Opus 15* (1963), de Marlos Nobre; *Dança para pandeiro estilo brasileiro e oboé* (1992), de Luiz D’Anunciação; *Prog #1 para trompete e percussão múltipla* (2016), de Gilson Santos; *Solo Brasileiro* (2004) de Douglas Gutjahr, que é concebido para percussão múltipla solo e quarteto de cordas entre outras.

⁸ Outras duas peças de música de câmara para percussão que se utilizam de instrumentos da música da tradição popular brasileiro são 33 Samra Zabobra, composta por Carlos Stasi em 1987, que destaca o uso do reco-reco, um instrumento típico da música brasileira, e Cá Entre Nós composta nos anos 2000 pelo compositor

notáveis. As obras *Maria Jesus dos Anjos* (Gnattali, 1976) e *Sinfonia dos Orixás* (Prado, 1985) também exploram a utilização dos instrumentos de percussão brasileiros, como o agogô, atabaques e afoxé, demonstrando como esses elementos são integrados à música de concerto.

Ex. 3 - Página 4 da grade geral de Rhythmetron.

Figura 9 – página 4 da grade geral do Rhythmetron (Nobre, 1968), mostrando a organização dos instrumentos brasileiros. No compasso 35-41. Destacando-se o agogô, afoxé, reco-reco, côcos, pandeiro e atabaque, dispostos nas seções sistema. 1º 2º 3º 4º 5º e 6º do sistema,

2.1 A inclusão de instrumentos típicos brasileiros na música de câmara para percussão mista

A obra *Variações rítmicas opus 15* (Nobre, 1963), composta para piano e percussão, utiliza instrumentos típicos, como cuíca, chocalho de metal, afoxé, reco-reco, agogô, pandeiro, tamborim e três atabaques. A instrumentação de percussão cria diálogos dinâmicos entre o piano, aproveitando as subdivisões rítmicas.

Nobre expande as possibilidades sonoras e rítmicas ao integrar elementos da tradição popular brasileira à música de concerto contemporânea. A mescla de serialismo e ritmos brasileiros torna essa obra um marco. Hashimoto (2003) considera *Variações rítmicas* como a “primeira peça de percussão no cenário brasileiro para esta formação”. No pandeiro, ilustrado na imagem 4.

Francisco Abreu para quarteto de pandeiros. Esta última é conhecida por explorar as possibilidades rítmicas e tímbricas do pandeiro, um dos instrumentos mais tradicionais da percussão brasileira.

Imagem 4 – Demonstrado a técnica de execução do pandeiro em *Variações rítmicas opus 15* (Marlos, 1963), com destaque para os compassos 5-46 e as variações de timbre.

Fonte: Arilho, (2018).

Na figura 10, Nobre explora uma variedade de timbres. Essas escolhas instrumentais e técnicas demonstram a intenção de Nobre de fundir o popular com o erudito, criando uma obra de concerto, ao mesmo tempo reflete a complexidade rítmica dos instrumentos brasileiros.

Figura 10 – Trecho que indica o uso de tremolo no pandeiro em *Variações rítmicas opus 15* (Marlos, 1963), entre os compassos 05-46, explorando diferentes técnicas de execução no instrumento.

Fonte: Arilho, (2018).

1.3 Obras para percussão múltipla solo com instrumentos oriundos da música de tradição popular brasileira

No repertório de percussão múltipla solo, destacam-se composições que integram instrumentos oriundos da música de tradição popular brasileira. Essas obras não apenas se diferenciam pela peculiaridade da instrumentação, mas também ilustram o desenvolvimento dos instrumentos populares no contexto da música de concerto. Tal abordagem exige que o percussionista possua conhecimento sobre a diversidade de instrumentos. A seguir, descrevemos uma breve descrição das obras ilustradas para esta pesquisa, com ênfase nos instrumentos de percussão de cada composição.

Nome da obra	Ano de composição	Compositor	Instrumentação
<i>Le cru et le cuit</i>	1993 e 94	Jorge Antunes	Maraca, afoxé, três caxixis, três paus de chuva (pequeno, médio e grande), dois gongos, afinados respectivamente em Fá e Sol, dois berimbaus, afinado entre fa-sol e outro entre

			sol e lá, duas cuícas (pequena e grande), timbale, um pedaço de madeira é uma vareta cilíndrica, duas caixas de fósforos (pequena e grande), dois isqueiros, um deles sem gás, para que não produza chama, mas que ainda produza faíscas, um pássaro eletrônico que cante, dois chimes, um de metal e outro de plástico.
Anel de Moebius	1983	Alberto Mejía	Quatro atabaques, quatro tom-toms, caixa, temple blocks, quatro Wood blocks, lâmina, chocalho, dois tambores d água, quatro cowbells, triângulo, reco-reco, prato suspenso, gongo ou tam-tam, xilofone, vibrafone, além de madeiras suspensas e metais suspensos.
<i>Soteropolitana II</i>	2014	Alexandre Espinheiro	Bombo, surdo, dois atabaques, timbau, bacurinha, agogô, e dois pratos suspensos.
<i>Matiz III, 'Ciclos'</i>	(2013, revisada em 2018)	Rodrigo Lima	Bongôs, wood block, berimbau suspenso, reco-reco de metal suspenso, tom-tom (14"), gongo tailandês suspenso (15" ou 18"), gongo da ópera chinesa (muted), e gongo da ópera chinesa suspenso (12").
<i>Racatumaratucama</i>	2020	Carlos dos Santos	Alfaia média, alfaia, grave, agbê suspenso, gonguê, caixa, agogô, agbê nas mãos.
<i>Cambucá</i>	2021	Cesar Traldi	Tamborim, repinique, tantã, surdo, reco-reco de bambu e metal, apito, triângulo de xaxado, queixada, agogô, caxixi e ganzá.

Tabela 1: Obras solo para percussão múltipla e instrumentos oriundos da música de tradição popular brasileira.

Conclusões

O presente trabalho explorou as possibilidades oferecidas pelos instrumentos de percussão de tradição popular brasileira dentro do repertório de percussão múltipla solo, destacando a potencialidade artística e técnica desses instrumentos no contexto das músicas de concerto. Durante a investigação, foram apresentadas obras significativas que demonstram como esses instrumentos e suas técnicas de execução tem se integrado ao repertório, preservando elementos das culturas regionais e criando novas formas de expressão que desafiam e expandem as práticas performativas dos percussionistas.

Observou-se que a inclusão desses instrumentos em composições eruditas não apenas enriquece a paleta sonora e rítmica do repertório, mas também contribui para o reconhecimento e valorização das tradições musicais brasileiras, tanto no âmbito nacional quanto internacional. Este repertório diversificado, que abrange obras orquestrais e de câmara, permite ao percussionista ampliar sua expressividade e desenvolver uma técnica mista, que contempla práticas tradicionais até as exigências contemporâneas da música de concerto.

Ademais, o estudo reafirma a importância de integrar a percussão popular na formação acadêmica dos músicos, pois a prática desses instrumentos aprofunda o entendimento e a execução de um repertório híbrido e multicultural. Espera-se, assim, que este trabalho inspire novos estudos e composições que continuem a incorporar a percussão popular brasileira na música de concerto.

Referências

ANTUNES, Jorge. **Le cru et le cuit**. Brasília: Sistrum, 1995. Partitura.

ARILHO, Rodolfo Villaggio. **Estudo interpretativo da obra Variações Rítmicas opus 15 de Marlos Nobre**. 2018. Tese (Doutorado em Música). [s.n.], 2018.

CARVALHO, Eleazar de. **Variations on Two Rows for Percussion and Strings**. [S.l.]: [s.n.], 1968. Partitura.

Cinco Variações Brasileiras para um Percussionista Solo e Banda. Hudson Nogueira da Silva. Produção de Clayton Moraes. Vídeo, 12 min. Disponível em: <https://youtu.be/llf2UmxIY0g?si=o1kwRbbDrQXyVh9F>. Consultado em 10/10/2024.

CORREA, Márcio Guedes. **Concerto Carioca nº 1 de Radamés Gnattali: A utilização da guitarra elétrica como solista**. São Paulo, 2007. Dissertação (Mestrado em Música)- Instituto de Artes da Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”, Instituto de Artes, São Paulo, 2007.

ESPINHEIRO, Alexandre. **Soteropolitana II**. Site oficial do compositor, 2014. Partitura.

GNATTALI, Radamés. **Concerto Carioca nº 1**. Rio de Janeiro: Cópia fac-similar do manuscrito autógrafo, 1949 – 50. Partitura manuscrita.

GIANESELLA, Eduardo Flores. **Percussão Orquestral Brasileira: problemas editoriais e interpretativos**. São Paulo: Editora UNESP, 2012.

GUARNIERI, Camargo. **Estudo para instrumentos a percussão**. Manuscrito autógrafo do compositor. Acervo Camargo Guarnieri, Instituto de Estudos Brasileiros, USP, [s.l.]: [s.n.], 1953. Partitura manuscrita.

GUARNIERI, M. C. **Three Dances for Orchestra (Três danças para orquestra) n. 1. Brazilian Dance (Dança brasileira)** (partitura e partes cavadas de tímpanos e percussão). Orquestra. [S.l.]: Associated Music Publishers, 1949. Partitura.

GUERRA-PEIXE, César. **Museu da Inconfidência: partitura cavada de percussão do quarto movimento**. Rio de Janeiro: Academia Brasileira de Música, 2006. Composição de 1972. Partitura.

HASHIMOTO, Fernando A. A. **Análise musical de Estudos para instrumentos de percussão, 1953, de M. Camargo Guarnieri; primeira peça escrita somente para**

instrumentos de percussão no Brasil. Campinas, 2003. Dissertação (Mestrado em Música) - Instituto de Artes da Universidade de Campinas, 2003.

HASHIMOTO, Fernando. **The Critical Edition Process of the First Brazilian Concerto for Percussion and Orchestra.** International Journal, v. 2, n. 2, p. 91-110, 2014.

LIMA, Rodrigo. **Matiz III: Ciclos.** Site oficial: Babel Scores, 2018. Partitura.

MEJÍA, Alberto. **Anel de Möbius.** Manuscrito pelo compositor. [S.L.]:[s.n.], 1983. Partitura manuscrita.

NOGUEIRA DA SILVA, Hudson. Cinco **Variações Brasileiras para um Percussionista Solo e Banda. 2022.** Partitura.

NOBRE, Marlos. **Rhythmetron Opus 27. Fur Percussions** – Ensemble. Rio de Janeiro: Tonos Internacional Darmstadt, 1968. Grade geral da partitura.

NOBRE, Marlos. **Variações Rítmicas para piano e percussão típica brasileira, Opus 15.** Rio de Janeiro: Marlos Nobre Edition, 1997. Partitura.

ROSAURO, Ney. Rapsódia. CD, Pró Percussão. Santa Maria, 1994.

Rapsódia para Percussão Solo e Orquestra. Ney Rosauro. Produção de Ney Rosauro. Vídeo, 10 min. Disponível em: <https://youtu.be/9JQs8dW9-54?si=uW9HYp1nXWcM2pmp>. Consultado em 10/10/2024.

SANTOS, Carlos dos. **Racatumaratucama.** Hiperlúdio, 2020. Partitura.

TULLIO, Eduardo F. A execução da parte solo na obra Rapsódia para Percussão Solo e Orquestra do compositor e percussionista Ney Rosauro. **In: XXI Congresso da Anppom,** Uberlândia, 2011.

TRALDI, César. **Cambucá, para set de percussão múltipla brasileira e tape.** Editoração digital realizada pelo autor, 2021. 5p.

VILLA-LOBOS, Heitor. **Choros n. 6.** Partitura e partes cavadas de tímpanos e percussão. Orquestra. Paris: Max Eschig, [s.d].